

RESEARCH ARTICLE

LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS PURUHAES DE LA COMUNIDAD DE RUMICRUZ (CALPI, RIOBAMBA, ECUADOR)

The Puruha Archaeological Sites from Rumicruz Community (Calpi, Riobamba, Ecuador)

Pedro A. Carretero Poblete,¹ S. Patricia Herrera Cisneros,² María Giuseppina Vanga Arvelo,³ Noemí Sagba Sagba,⁴ Ruth J. Marcatoma Guaminga⁴

¹ Director del Grupo de Investigación «Puruhá», Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Chimborazo (Riobamba, Ecuador), pcarretero@unach.edu.ec; ² Facultad de Salud Pública, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Riobamba, Ecuador), herreracisnerospatricia@yahoo.com; ³ Carrera de Ingeniería Civil, Universidad Técnica de Manabí (Ecuador), mgvanga@yahoo.com; ⁴ Grupo de Investigación «Puruhá», Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Chimborazo, Campus La Dolorosa, Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto, s/n

Figura 1. Mapa de localización de la zona de estudio en Rumicruz (Calpi, Ecuador). Fuente: Danilo Mejía.

Recibido: 2-4-2018. Aceptado: 6-4-2018. Publicado: 14-4-2018.

Edited & Published by Pascual Izquierdo-Egea. English proofreading by Michelle Young.
Arqueol. Iberoam. Open Access Journal. License CC BY 3.0 ES. <http://purl.org/aia/3802>.

RESUMEN. *En el año 2016 realizamos la prospección arqueológica superficial visual en la comunidad de Rumicruz (Calpi, Ecuador). El objetivo del trabajo era documentar la existencia de sitios arqueológicos para prevenir su destrucción, paso previo a futuros estudios con intervención arqueológica para determinar las características sociales y culturales de la cultura prehispánica puruhá de la zona. Se recuperaron fragmentos de cerámica puruhá de diferentes épocas anteriores a la colonización europea; también se documentó algún fragmento de cerámica republicana y metates líticos, que mostraron un importante asentamiento en la zona aledaña al volcán Chimborazo. Se documentaron tres zonas de ocupación: un cerro aterrizado con visión directa al Chimborazo, una necrópolis situada en la planicie junto a la actual comunidad y un muro de uso indeterminado situado en altura.*

PALABRAS CLAVE. *Puruhá; prospección arqueológica; cerámica; Chimborazo.*

ABSTRACT. *In 2016 we carried out a visual superficial archaeological survey in the Rumicruz community (Calpi, Ecuador). The objective of this work was to document the existence of archaeological sites to prevent their destruction, a first step to future studies with archaeological intervention to determine the social and cultural features of pre-Hispanic Puruha culture in this area. Puruha pottery fragments from different periods prior to European colonization were recovered, and also some fragments of Republican pottery and lithic metates were documented, which showed an important settlement in the surrounding area of the Chimborazo volcano. Three occupation zones were documented: a terraced hill with direct view of Chimborazo, a necropolis located on the plain near the current community, and a wall of indeterminate use situated at altitude.*

KEYWORDS. *Puruhá; archaeological survey; pottery; Chimborazo.*

INTRODUCCIÓN

Teniendo en consideración que la historia antigua de los puruhaes es bastante desconocida (Jijón y Camaño 1927; Pérez 1978; Carretero & Samaniego 2017; Mejía & Carretero 2017; Carretero *et al.* 2018), realizamos prospecciones arqueológicas superficiales en varias comunidades cercanas a Riobamba (Ecuador), en un esfuerzo por determinar las antiguas zonas de ocupación y, en base a esto, planificar futuras intervenciones arqueológicas. Así es como seleccionamos la comunidad de Rumicruz (parroquia Calpi, cantón Riobamba, Ecuador) (fig. 1). Este estudio determinó la abundante presencia de cerámica perteneciente a la cultura puruhá en la zona. En el lugar se detectaron varios sitios arqueológicos que han sido documentados, todos pertenecientes a la cultura puruhá, aunque en diferentes momentos históricos y distinta fase de ocupación.

El estudio de los materiales recuperados en las intervenciones arqueológicas es una parte fundamental de la investigación. En este sentido, cabe mencionar que se han iniciado algunos estudios en el campo de la arqueología histórica enfocada a conocer la diversidad de dinámicas implicadas en la conformación del mundo prehispánico en los distintos contextos regionales y locales. En la etapa actual de dichas investigaciones, se muestra una especial preocupación por entender la

importancia de los materiales encontrados en la construcción de identidades y los ejes de diferenciación sobre los que se apoyan las sociedades actuales, a través del estudio de la cultura material. Es por ello que, frente a la globalización, se está dando cierta importancia a las posiciones que se orientan hacia la defensa de la diversidad cultural a partir del estudio de historias locales que permitan entender un pasado común y comprender a la sociedad moderna en el marco de sus procesos históricos.

La prospección arqueológica superficial realizada en la comunidad de Rumicruz (Calpi, Riobamba, Ecuador) sirvió para documentar el lugar y estudiar los materiales arqueológicos encontrados mediante un recorrido sistemático de la zona prospectada (fig. 2).

METODOLOGÍA

Para la delimitación de los sitios arqueológicos, se realizaron seis salidas de campo con estudiantes de arqueología, en las cuales se ejecutaron prospecciones arqueológicas superficiales visuales cuyo resultado permitió describir el nombre del sector prospectado, la fecha, las coordenadas, el uso actual y el estado de conservación de cada sitio arqueológico documentado (Ruiz Zapatero 1988; Ruiz Zapatero & Fernández

Figura 2. Mapa satelital de Rumicruz con las áreas prospectadas.

1993; Fernández 1989; Morales 2000; Jadán 2017). Se utilizaron equipos GPS para la toma de puntos de coordenadas de los sitios arqueológicos, delimitando el área de estudio en terreno prospectado y terreno con presencia de fragmentos cerámicos y material lítico. Posteriormente, se realizó trabajo de laboratorio que consistió en la elaboración de mapas arqueológicos con la respectiva descripción de cada uno de los tres sitios documentados con restos (fig. 2).

El registro de los sitios arqueológicos Payacucha, cerro Juan Coshitolo y el muro llamado Ingapirca, documentados en la comunidad Rumicruz, se realizó mediante un análisis de los requisitos de información que se estipulan en la metodología del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC, 2014), cuyo contenido especifica varios ítems de gran importancia. La estructura de las fichas de registro del INPC responde a los requisitos de información de cada uno de los tipos de bienes culturales patrimoniales.

Por último, los materiales recolectados fueron llevados al laboratorio de la universidad, donde se analizaron y clasificaron para su definitiva entrega al INPC. Las piezas más significativas fueron dibujadas y digitalizadas con un programa de diseño vectorial. Para crear la base de datos de los restos arqueológicos recogidos

en superficie en Rumicruz, se utilizó el programa de estadística *SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)*, sistema amplio y flexible de análisis estadístico y gestión de información que es capaz de trabajar con datos procedentes de distintos formatos, generando sencillos gráficos de distribuciones y estadísticas descriptivas. Para el análisis estadístico de las piezas de cerámica encontradas en la comunidad Rumicruz, se llevaron los resultados en tablas de contingencia, que sirven para construir una tabla de clasificación de dos o más variables.

DELIMITACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DOCUMENTADOS

Payacucha-Sector 1

Se trata de una zona de terreno plano, de 16.000 m², ubicada a 50 metros al sur de la comunidad. Su nombre en quichua significa *paya* (viejo) y *cucha* (laguna), es decir «laguna vieja» (fig. 3). Esta zona se caracteriza por tener fragmentos de cerámica puruhá con rasgos antropomorfos. Se recolectaron 91 fragmentos de cerámica con varias características y decoración propia del

Figura 3. Sector de Payacucha (Rumicruz) con restos arqueológicos puruhaes.

periodo puruhá (Jijón y Caamaño 1927), entre los cuales destacan trípodes, platos trípode, vasos carenados, recipientes antropomorfos y 3 piezas de material lítico. Esta área es utilizada en la actualidad para el cultivo de varios productos —maíz, habas, alfalfa, papas— y el pastoreo de ganado vacuno, ovino y camélido.

Cerro Juan Coshitolo-Plataforma 1

Se trata de un cerro en forma piramidal, con terrazas trabajadas artificialmente. La zona donde abundan restos arqueológicos puruhaes, situada al oeste, tiene un área de 200 m². Está ubicado a 80 metros al norte de la comunidad. También es conocido como el «Cerro Redondo». Su nombre en quichua significa *juan* (persona) y *cushi* (alegría), es decir «persona alegre» (fig. 4). Se prospectó en varias pasadas todo el cerro, encontrando 99 fragmentos de cerámica, tales como bordes y bases con poca decoración. La mayor concentración de restos cerámicos procedió de la ladera oeste. El cerro está cubierto en su mayoría de bosque de eucalipto y pequeñas áreas de pino. En la parte más alta del mismo se encuentra una plataforma plana. En las áreas donde no existe bosque, es utilizado en la actualidad para el cultivo de productos de autoconsumo de los pobladores de la comunidad —patatas, maíz, alfalfa, melloco— y para el pasto de ganado vacuno y bovino.

Muro llamado Ingapirca

Se trata de un muro de 70 metros de longitud, 1 metro de altura en algunas zonas visibles y de 40-50 centímetros en otras áreas, ya que la mayor parte está cubierta por la tierra procedente de terrazas superiores. Ubicado a 200 metros al oeste de la comunidad de

Figura 4. Sector del cerro Juan Coshitolo, con selección de la zona con abundante cerámica puruhá.

Rumicruz, a 3.422 m s. n. m. (fig. 5), su estructura está construida con piedras de arenisca de diversos tamaños y *cancaguhá* (cangahua, cangagua). Se registraron 5 fragmentos de cerámica y 2 restos de hierro quemado. En la actualidad, se encuentra semidestruido debido al deslizamiento de tierra y la erosión del suelo, así como también por la actividad agrícola.

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DOCUMENTADOS EN LA PROSPECCIÓN SUPERFICIAL DE RUMICRUZ

1. Cuencos puruhaes (fig. 6)

1.1 Cuencos cerrados puruhaes

Los vasos son semiesféricos en su mayoría, de posición entrante y recta, con un diámetro que oscila entre 16-18 cm. Generalmente con labio redondeado, carecen de cuello y, en algunas ocasiones, tienen paredes

Figura 5. Área prospectada con la zona marcada (muro llamado Ingapirca, Rumicruz).

Figura 6. Formas puruhaes de Rumicruz: cerradas, abiertas y bases.

globulares. En cuanto al proceso de elaboración de la cerámica, en su mayoría está conformada por desgrasantes de cuarzo, feldespato, cerámica y cal. Tiene pasta semidepurada, adquiriendo colores tales como gris, marrón y rojizo; el tipo de cocción es alternante y la textura, esponjosa. La terminación interior y exterior es alisada y, en ocasiones, se utiliza pintura; los colores empleados son preferentemente grises, marrón-rojizos y ocres. En algunos cuencos, existe decoración incisa en la parte exterior, debajo del labio.

1.2 Vasos puruhaes abiertos

Estos recipientes son abiertos y poseen un diámetro que va de 18 a 22 cm. Se caracterizan por la posición del borde (exvasados, hacia el exterior) y labio redondeado, aunque por su morfología son distintos, ya que los abiertos tienen boca y cuello, mientras que en los cerrados el cuello se va cerrando hasta dar inicio a la pared globular. Sin embargo, la composición de la pasta es igual, utilizan los mismos desgrasantes: cuarzo, feldespato, cerámica, cal. La pasta es semidepurada y la cocción, oxidante, de consistencia esponjosa. La terminación, por lo general, es alisada, teniendo un color rojizo propio de la cerámica.

1.3 Recipientes puruhaes con labio pronunciado al exterior

Estos tipos de vasos se caracterizan por tener el labio en forma de coma y, a veces, son un tanto rectilíneos. Su diámetro va de 32 a 36 cm, siendo recipientes grandes de 2,7 cm de grosor; carecen de cuello y, en algunas ocasiones, tienen paredes globulares.

En cuanto al proceso de elaboración de la cerámica, en su mayoría están conformados por desgrasantes de cuarzo, feldespato, cerámica y cal. Son de pasta semidepurada, adquiriendo colores tales como gris, marrón y rojizo. El tipo de cocción es alternante u oxidante y la textura, esponjosa. La terminación interior y exterior es alisada y, a veces, utilizan pintura; los colores empleados son preferentemente grises, marrón-rojizos y ocres. En algunos vasos existe decoración incisa en la parte exterior, debajo del labio.

2. Bases puruhaes (fig. 6)

Se registraron fragmentos de bases, entre las cuales se distinguen bases indicadas y, en menor cantidad, planas. Las bases indicadas son de sección trapezoidal

hacia el interior. Este tipo de bases suele ser alto y bajo, con un diámetro de 7-10 cm. La elaboración de la pasta es semidepurada, con desgrasantes como cal, cuarzo, feldespato y cerámica molida. El acabado que tienen es característico de la cerámica puruhá, ya que el interior es bruñido y el exterior alisado y, en ocasiones, utilizan pintura de color rojizo o marrón en el exterior del borde de la base. Las bases planas son de sección trapezoidal y, a diferencia de las bases indicadas, carecen de umbo y son de paredes gruesas. Por el tamaño del fragmento y espesor de la pared, se cree que están asociadas a cerámicas de almacenamiento. Tienen un diámetro oscilando entre 6 y 8 cm. La composición de la pasta es grosera y esponjosa. Los desgrasantes utilizados son cuarzo, cal y feldespato. La técnica de acabado es el alisado interior y exterior.

3. Fragmentos puruhaes con decoración (fig. 7)

3.1 Decoración incisa

En cuanto a la decoración, las piezas de cerámica puruhá de Rumicruz presentan incisiones debajo del borde del labio y en las paredes. Otras tienen mamelones debajo del borde del labio. Este tipo de decoración incisa se realizaba con la pieza aún fresca, utilizando un instrumento a manera de peine.

Estos recipientes se caracterizan por tener una decoración incisa en la pared, en forma de líneas verticales y horizontales. Tienen un diámetro de 30 cm. El borde es exvasado, la forma del labio, redondeada y la pared, globular. La pasta es semidepurada, de cocción alternante; su textura es esponjosa. Está conformada por desgrasantes tales como cuarzo, ceniza, feldespato y cerámica molida. El color de este cuenco es marrón y la técnica que se utiliza para el acabado es el alisado interior y exterior.

Algunos de los fragmentos encontrados en el sitio arqueológico Payacucha presentan incisiones en forma de líneas verticales, horizontales y diagonales. En algunos de ellos, existe decoración (escisión) a manera de círculos. Son de pasta semidepurada. La cocción es alternante y oxidante, de color marrón, ocre y gris.

3.2 Cerámica puruhá con mamelones

Se encontraron recipientes cuya decoración consiste en dos protuberancias (mamelón) situadas en un mis-

Figura 7. Cerámica puruhá de Rumicruz con diferente decoración.

Figura 8. Cerámica puruhá antropomorfa del sector Payacucha de Rumicruz.

mo diámetro, debajo del borde del labio. Todos proceden del sitio Payacucha. Este tipo de decoración se encuentra debajo del borde del labio, en recipientes de distintos diámetros y formas.

En algunos de ellos se han realizado incisiones sobre el mamelón. Una de las características más destacadas es la aplicación de mamelones en recipientes de un grosor mínimo que no pasa de 1 cm. El diámetro va desde los 14 a los 23 cm. El labio es redondeado, apuntado o biselado.

La pasta es semidepurada, de textura compacta. La cocción es alternante u oxidante; entre los colores que prevalecen están el marrón, el gris, el ocre y el rojizo. Los desgrasantes que se utilizaron son el cuarzo, el feldspato y la cerámica molida. La técnica de acabado es en general el alisado y, en ocasiones, el espatulado o el bruñido.

3.3 Cántaros puruhaes antropomorfos (fig. 8)

Según Jijón y Caamaño (1927), «los recipientes antropomorfos se distinguen por la falta de decoración y la calidad del barro, la nariz del gollete es un simple cordón o una tira de protuberancia triangular, los ojos se presentan con una esferita con una depresión central, las orejas son cordones salientes, las manos representan a los animales y estas poseen de tres a cuatro dedos» (p. 143).

Por lo general, son recipientes de diámetro muy grande, de 23 a 35 cm. El borde es abierto y el labio, redondeado; la pasta es alternante de color gris y marrón; la textura es porosa.

En todos estos vasos, la técnica de acabado es el alisado o el espatulado.

Figura 9. Pies de trípode del sector Payacucha de Rumicruz.

4. Pies de trípode puruhaes (fig. 9)

Se recuperaron bases cónicas de forma cilíndrica pertenecientes a un pie de trípode. Presenta agujeros en la parte lateral. Su grosor es de 4,4 cm. La pasta es semidepurada y posee textura compacta; por su parte, la cocción es alternante de color gris-marrón. Los desgrasantes que la conforman son el cuarzo, el feldespato, la ceniza y la cerámica molida. La técnica de acabado consiste en el alisado y, a veces, el bruñido.

Los pies de trípode también son de sección triangular y tienen la forma de hojas de cabuya. El umbo está hacia el exterior. La pasta es semidepurada y la terminación interior y exterior suele ser alisada o bruñida. Estos pies de trípode son comunes en enterramientos, por lo que es posible que el sitio arqueológico Payacucha fuera un lugar de enterramiento por la abundancia de fragmentos de cerámica encontrados.

Los pies de trípode de platos o cuencos tienen la forma de cintas apuntadas, el umbo está hacia el exterior. La pasta es semidepurada, de cocción oxidante de color marrón, con textura compacta; la terminación interior y exterior suele ser el alisado o el bruñido. Este pie de trípode también es común en enterramientos (Jijón y Caamaño 1927), por lo que posiblemente el sitio arqueológico Payacucha fuera, tal como se ha dicho antes, una zona de enterramiento.

CONCLUSIONES

El Patrimonio arqueológico de Rumicruz no se encuentra documentado hasta ahora, lo que lo deja en una posición de desprotección total ante las labores antrópicas. No existe registro de los modos de vida prehispánicos en la comunidad ni en los sitios que fueron ocupados por los puruhaes antes de la llegada de los españoles. Mediante la presente investigación se delimitaron los sitios arqueológicos utilizando técnicas no

destructivas como la prospección arqueológica superficial visual. Así se hizo con los sitios con restos arqueológicos de Rumicruz que nos pudieran indicar una presencia humana prehispánica, concluyendo que, al menos, hay tres sitios importantes ocupados en la antigüedad: por un lado Juan Coshitolo, centro posiblemente de habitación y ceremonial por su orientación hacia el Chimborazo; el sitio conocido como Payacucha, por los materiales cerámicos documentados parece tratarse de una necrópolis puruhá; y el sitio conocido como muro de Ingapirca cuya construcción es de piedra. Para delimitar estos sitios arqueológicos se usaron técnicas geográficas y cartográficas como el GPS.

Con el trabajo realizado se registraron los sitios arqueológicos donde se documentaron materiales cerámicos y líticos para su protección por parte del INPC ante futuras intervenciones. Para ello, usamos las fichas metodológicas aportadas por el INPC. En pasos sucesivos, deberán ser integrados como inventario arqueológico por parte del INPC y adjuntados al catálogo SIPCE. Se recomendó una protección integral de los tres lugares debido a la abundancia de materiales y al peligro de destrucción por las labores agrícolas.

Tal como indica la ley y la metodología del INPC, se procedió a siglar, inventariar, dibujar y digitalizar todos los materiales cerámicos y líticos recuperados en la prospección arqueológica superficial. En total, se recuperaron 197 fragmentos cerámicos y 3 fragmentos líticos, predominando los de cerámica puruhá frente a 3 fragmentos de cerámica republicana o moderna. Estos datos nos indican que los sitios estuvieron ocupados, al menos desde el Periodo de Integración Regional, por comunidades puruhaes hasta antes de la llegada de los colonizadores incas, ya que no aparecen documentos materiales de esta cultura peruana en todo Rumicruz. Destacable es la inexistencia de materiales incas ya que estamos en un sitio de paso natural hacia el Chimborazo, un *apu* sagrado para todas las culturas prehispánicas.

BIBLIOGRAFÍA

- CARRETERO POBLETE, P. A. & W. SAMANIEGO ERAZO. 2017. Prospección arqueológica en el sitio Puruhá de Collay, Riobamba, Ecuador. *Arqueología Iberoamericana* 33: 18-26.
- CARRETERO POBLETE, P. A., G. VANGA ARVELO, P. JINEZ LLANGARI & R. M. LLANGA ASITIMBAY. 2018. Chaquiñán de Llugshirum (Flores): registro de caminos pedestres en territorio puruhá. *Arqueología Iberoamericana* 37: 3-12.
- COLLIER, D. & J. V. MURRA. 2007. *Reconocimiento y excavaciones en el Austro ecuatoriano*. Cuenca: Casa de la Cultura Ecuatoriana.

- FERNÁNDEZ, V. 1989. La prospección arqueológica: planteamientos, ayudas y técnicas. En *Teoría y método de la Arqueología*, ed. V. Fernández, pp. 54-67. Madrid: Síntesis.
- GOMIS, D. 2007. El territorio austral durante el Formativo Tardío: una tentativa de reordenamiento espacial a partir de la arqueología. En D. Collier & J. V. Murra, *Reconocimiento y excavaciones en el Austro ecuatoriano*, pp. 291-346. Cuenca: Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- IDROVO, J. 2000. *Tomebamba. Arqueología e historia de una ciudad imperial*. Cuenca: Banco Central del Ecuador.
- JADÁN VERIÑEZ, M. B. 2017. Producción y uso de la cerámica Valdivia Fase VIII (complejo Piquigua), del sitio San Isidro Norte de Manabí, Ecuador. *Chakiñan, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades* 2: 61-77. Riobamba: UNACH.
- JIJÓN Y CAAMAÑO, J. 1927. *Puruhá. Contribución al conocimiento de los aborígenes de la provincia de Chimborazo de la República del Ecuador*. Quito: Tipografía y Encuadernación Salesianas.
- MEJÍA CALDERÓN, D. F. & P. A. CARRETERO POBLETE. 2017. Análisis de paisajes arqueológicos de cuenca visual (*viewshed*) en el sitio Puruhá de Collay. *Arqueología Iberoamericana* 36: 43-47.
- MORALES, F. J. 2000. Prospección y excavación: principios metodológicos básicos. En *El patrimonio arqueológico de Ciudad Real: métodos de trabajo y actuaciones recientes*, ed. L. Benítez, pp. 355-368. Ciudad Real: UNED.
- OLSEN, K. 2007. Cerro Narrío, Pirincay y el Formativo ecuatoriano. En D. Collier y J. V. Murra, *Reconocimiento y excavaciones en el Austro ecuatoriano*, pp. 351-398. Cuenca: Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- PÉREZ, A. 1978. *Los Puruhuayes*. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- RUIZ ZAPATERO, G. 1988. La prospección arqueológica en España: pasado, presente y futuro. *Arqueología Espacial* 12: 33-48. Teruel.
- RUIZ ZAPATERO, G. & V. FERNÁNDEZ. 1993. Prospección de superficie, técnicas de muestreo y recogida de la información. En *Inventarios y cartas arqueológicas: Homenaje a Blas Taracena*, pp. 87-98. Soria: Junta de Castilla y León.